

ЎЗБЕКИСТОНДА ПАЦИЕНТ ҲУҚУҚЛАРИ СОҲАСИДАГИ МАВЖУД МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Жуманов Зафар Сатторович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил-тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7996939>

Инсон ривожланиш асосий концепциясининг мазмун-моҳияти шундан иборатки, жамият инсонга тақдим этиши мумкин бўлган кенг қўламли имкониятларни танлаш ҳуқуқи берилиши лозим.

Инсонни барқарор ривожлантириш Ер шарида ҳаёт билан боғлиқ бўлган табиий тизимларни ҳимоя қилган ҳолда, барча – хотин-қизлар, эркаклар, болалар, бугунги ва келажак авлод учун танлаш имкониятини кенгайтиришга қаратилган [1-5].

БМТ бош котиби Кофи Аннан ўз маърузаларидан бирида таъкидлаганидек, “Инсон ҳуқуқлари ҳар бир кишига мансуб неъматдир

ва у давлат ёки бошқа бирор ҳокимият органи томонидан бериладиган ёхуд тортиб олинмайдиган эҳсон эмас. Инсон ҳуқуқлари барча маданият

ва миллатлар учун ягона ва хосдир. Инсон ҳуқуқларининг универсаллиги айнан ҳар қандай чегарани ва ҳар қандай тўсиқни енгишда одамга куч бағишлайди. Ҳар қандай ҳуқуқларни амалга ошириш ёки тадбиқ этиш, қайсиларини рад этишни танлашга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ. Инсон ҳуқуқлари хоҳ фуқаролик, иқтисодий, маданий, ижтимоий ёки сиёсий бўлсин, бири-бири билан боғлиқ ва ажралмасдир, муайян бир соҳадаги тараққиёт бошқа соҳаларда ҳам ривожланишга сабаб бўлади, биттасидаги бузилиш ва қолоқлик қолганларида ҳам инқироз келтириб чиқаради” [6-9].

Инсон ривожланиши омили турли ҳуқуқлар орасида барча фуқароларнинг қўйидагилардан адолатли ва тенг фойдаланиши борасидаги ҳуқуқини фаол ҳимоя қилади:

- инсонда туғилишида асос солинган меҳнат қилиш имкониятларини намоён этиши ва муносиб моддий фаровонлик даражасига эришиши учун жамият ихтиёридаги табиий ва моддий бойликлардан баҳраманд бўлиш;
- инсонга табиат томонидан берилган ақлий салоҳиятни ривожлантириш ва ундан моддий ҳамда маънавий жиҳатдан фойдаланиш учун билим олиш;
- ўз соғлигини мустаҳкамлаш, умр узунлигининг генетик имкониятларини имкон қадар таъминлаш учун жамиятдаги мавжуд ресурслардан фойдаланиш.

Инсон ривожланиш омилини ташкил этадиган ушбу уч асосий кўрсаткич мазкур ҳуқуқларни амалга оширишни миқдор жиҳатдан баҳолашни ўз ичига олади.

Бундан ташқари ҳуқуқларни сифатли амалга ошириш жиҳати, яъни аҳолининг барча қатлами ушбу ҳуқуқлардан фойдаланишини баҳолаш ҳам муҳимдир.

Яшаш ва саломатлик ҳуқуқи инсоннинг асосий ҳуқуқлари сирасига киради ва шунинг учун бу ҳуқуқларни ҳимоя қилиш кафолатларининг давлат ҳамда жамоат механизмлари бугун жаҳон ҳамжамияти эътибор марказида турибди.

Халқаро ҳамжамиятни соғлиқни сақлаш соҳасида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қонун ҳужжатларини тизимини шакллантириш

ва мунтазам такомиллаштиришга ундаган жуда жиддий сабаблар мавжудлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Биринчидан, инсоннинг турли ҳуқуқлари тенг аҳамиятга эга ва бир-бирига боғлиқ бўлсада, унинг асосини ташкил этадиган соғлом ва узоқ умр кўриш ҳуқуқисиз қолган барча ҳуқуқлар нафақат аҳамияти, балки маъносини ҳам йўқотишини тан олиш лозим. Носоғлом ёки турли сабабларга кўра соғлигини йўқотган инсон бошқа одамлар қатори ишлаш, таълим олиш имкониятидан маҳрум бўлади.

Саломатликнинг ёмонлиги, тез-тез ёки жиддий касалликларга чалиниб туриш кўпинча ишга жойлашиш ва даромад олиш имкониятини пасайтиради қашшоқликнинг илдиз отишига сабаб бўлади. Бунинг акси ҳам бўлиши мумкин: ишли ва даромад олиш имкониятига эга одамлар аксарият ҳолларда ўзининг соғлигини етарли даражада эътибор бермайди. Айнан инсон ҳаёти ва саломатлиги бебаҳо бойлик бўлган сабабли у ҳар томонлама ва ҳуқуқий ҳимоя қилишнишни тақозо этади.

Иккинчидан, ҳозирги пайтда соғлиқни сақлаш инсон ва жамият ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлгани боис шифокор ва пациент ўртасидаги муносабат одамлар ўртасидаги одатдаги муносабат доирасида қолиб кетаётгани йўқ. Пациентлар шифокордан нафақат ўз касбини чуқур билишни, маънавий-ахлоқий меъёрларга амал қилишни, балки фуқароларнинг ҳуқуқийларига ҳурмат билан қарашни ҳам талаб қилмоқда.

Учинчидан, замонавий тиббиёт амалиёти илмий тажрибалар, янги доривор воситалар ва тиббиёт технологияларининг инсонда синаб кўриш билан боғлиқ тадқиқотларга янада чамбарчасроқ бориб тақалмоқда. У инсон организмнинг энг чуқур тузилмаларига, унинг руҳияти, генетикаси, пайдо бўлиш ва ўлиш жараёнига самарали таъсир қилиш имкониятини узлуксиз кенгайтирмоқда, янада мукаммаллашиб, қудратли кучга айланмоқда.

Бугунги кунда инсон дуч келаётган кўплаб тиббий таъсирлар зўрлик билан ўтказилётганига доир гаплар бежиз пайдо бўлаётгани йўқ. Кўплаб янги технологиялар жорий этилар экан, уларнинг оқибати ёки инсон ҳаёти

ва саломатлигига соладиган хавфи ҳисобга олинмаяпти. Биотибиёт ва биотехнологияларнинг жадал ривожланиши тиббиётнинг нафақат технологик жиҳатдан жиҳозланишини, балки даволашнинг одоб-ахлоқ ва ҳуқуқий жиҳатларига ҳам ўта қатъий амал қилиниши лозимлигини ҳам тақозо этмоқда. Янги тиббиёт кўп асрлар давомида шифокорлар одоб-ахлоқининг намунаси бўлиб келган принциплар – “Гиппократ қасамёди”нинг асосий қоидаларини бутунлай бекор қилмасада, тубдан ўзгартирмоқда.

Тиббиётнинг меҳрибонлик, пациентга зарар етказмаслик, хайр-саховат каби анъанавий маънавий қадриятлари айни пайтда янги мазмун ва аҳамият касб этиб бормоқда.

Тўртинчидан, тиббиёт ходимлари томонидан аҳоли саломатлигини ҳимоя қилиш соҳасида тиббий одоб-ахлоқ ва ҳуқуқий нормалар бузилиши билан боғлиқ ҳолатлар сони бугун дунё бўйлаб кўпаймоқда, шифокорлар

ва пациентлар ўртасидаги зиддият ҳам кучаймоқда. Бу, аввламбор, жамиятни демократлаштириш шароитида фуқаролар ҳуқуқий маданиятининг ошаётгани, шунингдек, шифокор маъулиятининг жиноий жавобгарликдан фуқаролик жавобгарлигига ўзгартирилгани билан боғлиқ. Бундай ҳолатда пациентнинг соғлигига етказилган ҳар қандай зарар суд ёки суддан ташқари тартибда моддий жиҳатдан

ундириб берилиши мумкин. АҚШ ва Ғарбий Европада ҳуқуқий жиҳатдан қўлланилаётган амалиёт ҳам шундан далолат беради. Ушбу давлатларда кўриб чиқиладиган турли даражадаги суд жараёнларида тиббий амалиёт билан боғлиқ ишлар асосий ўринни эгалламоқда.

References:

1. Сергеев В.В. Пробелы в правовых статусах пациента и врача / В.В. Сергеев, И.А. Шмелев // Пробелы в российском законодательстве. - 2008. - № 2.С. 448 - 450.
2. Соловьев В.Н. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих при реализации конституционного права граждан на медицинскую помощь: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Красноярск. – 2007. – С.142.
3. Тихомиров А.В. Медицинская услуга: правовые аспекты //Здравоохранение, 1999. – № 8. – С.161-178.
4. Числов В.И. Виды государственных услуг, оказываемых ОВД физическим и юридическим лицам на возмездной основе // Юридическая наука и правоохранительная практика. № 5. – М.: 2008. – С.102.
5. Шевчук Е.П. Правовая природа отношений по возмещению вреда, причиненного повреждением здоровья при оказании медицинских услуг // Пролог: журнал о праве. – 2018. – № 2. – С.14-19.
6. Шаяхметова А.Р. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций: проблемы правового регулирования // Правовое государство: теория и практика. – 2019. – № 4 (58) – С.122-128.
7. Шубина О.Б. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда при ненадлежащем оказании медицинской услуги / О.Б.Шубина // Научные труды Северо-Западного института управления. – 2014. – № 4.С. 269.
8. <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>
9. <https://docs.cntd.ru/document/901977493>